

A UTILIZAÇÃO DA ALOE VERA NA CICATRIZAÇÃO E NA COSMETOLOGIA

[Ciências da Saúde, Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 18/10/2023](#)

THE USE OF ALOE VERA FOR HEALING AND IN COSMETOLOGY

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10020261

Débora Costa dos Santos¹

Esther Cassiane Ribeiro Jardim¹

Carlos Klingner Rodrigues Serrão²

Resumo

A cicatrização de feridas é um assunto de grande importância pública, sendo utilizadas diferentes metodologias entre eles: técnicas médicas como laser, uso de medicamentos adequados, pomadas e terapias complementares de recursos naturais. O presente trabalho aborda uso da *Aloe Vera* no processo de cicatrização de feridas e o principal objetivo evidenciar a atividade da *A.vera*, além de entender sua aplicação e utilização como cosmético. A metodologia utilizada é baseada na revisão narrativa de literatura, analisando artigos, teses dissertações e livros publicados.

What do you like about this page?

Type your answer here...

0 / 400

[Skip](#)

[Next](#)

nos idiomas português e inglês, buscados nas plataformas Pubmed, Google Acadêmico e Scielo.

Palavras-chave: *Aloevera*, Cicatrização, Cosmetologia, Fitoterapia.

ABSTRACT

Wound healing is a relevant subject and a challenge in public health, and different methods are used to assist in this process, among them: medical techniques such as laser therapy, ozone therapy, use of appropriate medications, ointments, ointment, in addition to complementary practices of therapeutic resources natural such as phytotherapy. The present work addresses the use of Aloe vera as a herbal active in the wound healing process and in cosmetology, with the main objective of evidencing the pharmacological and therapeutic activity of A. vera, in addition to understanding its application in the healing process and use as a cosmetic. The methodology used for this work was based on the narrative review of scientific literatures, with the selection of articles, theses dissertations and books published in the period from 2010 to 2023, in the Portuguese and English languages, searched on the Pubmed, Google academic and Scielo platforms.

Keywords: Aloe vera, Healing, Cosmetology, Phytotherapy.

1 Introdução

A utilização de plantas medicinais na
tratamento com origem muito antiga
baseada na acumulação de informaça
longo dos séculos produtos de origem
tratamento de diferentes doenças, po
sendo realizado estudos sobre seus e
reconhecida como uma das melho
novas drogas. De acordo com a Orga
denominado como medicina tradicio

What do you like about this page?

0 / 400

práticas que estimulam uso de recursos naturais para a promoção de cura e/ou prevenção do agravamento do estado de saúde. (BRASIL, 2015).

Fatores como a dificuldade de acesso aos centros de atendimento médico e hospitalar para as pessoas mais pobres, o alto custo dos exames básicos e necessários e a falta de medicamentos nas farmácias públicas têm levado ao uso de plantas medicinais como forma de tratamento alternativo para doenças. Nesse sentido, surgiu no país o conceito de Farmácia Viva, que visa utilizar plantas medicinais para garantir seu correto uso e preparo de remédios caseiros. (PRADO, et al, 2018)

A RDC 14/2010 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), define como planta medicinal a “espécie vegetal, cultivada ou não, utilizada com propósitos terapêuticos”. Já a fitoterapia é definida como a “terapêutica caracterizada pelo uso de plantas medicinais em suas diferentes formas farmacêuticas, sem a utilização de substâncias ativas isoladas, ainda que de origem vegetal”. (BRASIL, 2010; BRASIL, 2015)

A *Aloe vera*, conhecida popularmente no Brasil como “Babosa” pertence à família Aloaceae e demora cerca de 4 a 5 anos para alcançar sua maturidade. Na parte interna da planta pode ser encontrado um gel viscoso constituído por água, vitaminas A, B, C, E, e cálcio, além de polissacarídeos, magnésio, zinco, aminoácidos, carboidratos e en

Porém, a sazonalidade alterada pode ser prejudicial. Essas propriedades presentes no gel de *Aloe vera* justificam o uso desta planta medicinal na prática clínica, além de ser utilizada também como na indústria cosmética. A *Aloe vera* possui ação anti-inflamatória, cicatrizante, eficácia no tratamento de diabetes, hiperglicemia e dislipidemia. (SANCHES, 2018)

De acordo com a Farmacopeia Brasileira, a *Aloe vera* é utilizada nos casos de ferimentos leves, desordens de pele, queimaduras de (1º e 2º grau), (BRASIL, 2010) devido à presença de muitos bioativos.

What do you like about this page?

0 / 400

ela também atua na resposta inflamatória, possui efeito antioxidante e antimicrobiano.

Com base nesse contexto, dentre milhares de plantas utilizadas para fins terapêuticos no dia a dia da população, neste trabalho será destacada a utilização da espécie *Aloe vera* como coadjuvante no processo de cicatrização e seu uso na cosmetologia, baseado nas evidências científicas disponíveis atualmente, no sentido de fornecer uma base sólida de conhecimento para uma orientação precisa e segura dos profissionais da saúde, especialmente o farmacêutico. Essa abordagem visa aprimorar a compreensão sobre os benefícios terapêuticos e cosméticos da *Aloevera*, permitindo que os farmacêuticos orientem os pacientes de maneira adequada.

2. Metodologia

O trabalho trata-se de uma revisão narrativa de literaturas, seguindo com a seleção dos artigos, teses, dissertações e livros correspondentes à área. Estes materiais foram separados por assunto conforme a relevância do tema que se propõe a investigar. Feito isso, procedeu a leitura dos resumos e selecionados aqueles que atenderam ao critério de seleção para a elaboração do projeto no período de 2010 a 2023, com idiomas em português e inglês.

Foram utilizados os seguintes descritores: Farmacotécnica. Importância do farm. mecanismo de ação. Cosmetologia. Foram utilizados para inclusão no trabalho focado no objetivo proposto, enquanto os critérios de exclusão foram artigos publicados antes do ano de 2010.

A pesquisa foi realizada em banco de dados: *Electronic Library Online(SCIELO)*, *Google Scholar*, *Medicine (PubMed)*, além de livros publicados. Foram selecionados 20 artigos e livros.

What do you like about this page?

0 / 400

cicatrização, cosmetologia e fitoterapia, porém apenas 14 foram classificados como relevante para a elaboração deste trabalho.

3 Resultado e discussões

De acordo com o Formulário da Farmacopeia Brasileira (2021), a *Aloe vera* possui propriedades cicatrizantes e anti-inflamatórias, sendo inclusive utilizada para tratamento de queimaduras de graus 1 e 2. Isso pode ser explicado devido a presença de polissacarídeos no gel de *A. vera*, como o glucomanano que possui a capacidade de se ligar a receptores de fibroblastos nas membranas celulares aumentando sua proliferação e induzindo a produção de colágeno. Também pode-se relacionar ao fato da presença do acemanano, que tem a capacidade de acelerar o tempo de cicatrização, reduzir danos causados por radiação e ter ação anestésica. (CHELU, 2020; LIU C., 2019)

Além disso, estudos realizados mostram que o extrato do gel de *Aloe vera* é rico em polifenóis e quando aplicada em feridas por via tópica reduz a infiltração de células por meio do aumento da proporção de linfócitos e favorece a sua cicatrização, melhorando a espessura epidérmica e disposição de colágeno. Sendo assim, os polifenóis são em parte responsáveis pela atividade farmacológica exercida pela planta. O gel extraído da *Aloe vera* serve como matriz natural para fabricação de hidrogel, que é uma das formas mais atuais de cicatrização de feridas em atualidade. (SANCHEZ et al 2020)

Teplicki, et al (2018), realizou análise *in vitro* dos efeitos da *A. vera* na cicatrização de feridas. A planta medicinal teve efeitos significativos na migração de fibroblastos e queratinócitos, o que acelera a cicatrização de feridas.

Um estudo de comparação foi realizado entre o Sulfadiazina de prata no tratamento de feridas na pele. Nesse estudo realizado por Levit

What do you like about this page?

0 / 400

artigos do Pubmed, demonstrando-se que a *A. vera* acelera o processo de cicatrização em comparação com a sulfadiazina de prata.

Na cosmetologia foram realizados ensaios clínicos com a ingestão de Aloe esterol, que é encontrado nas folhas da babosa, constatou-se que este exerce inúmeros benefícios para manter a pele saudável. A ingestão oral diária de 40ug de Aloe esterol (cicloartenol elofenol), por pelos menos 12 semanas, melhorou a elasticidade da pele em homens com menos de 46 anos expostos a luz solar, mas que não usam protetor solar, também reduziu as rugas faciais em mulheres japonesas com mais de 40 anos estimulando a produção de ácido hialurônico e colágeno, (SANCHEZ, 2020). No entanto, no Brasil não há evidências do uso de *Aloevera* oral.

A presença de polissacarídeos é fundamental na *Aloe vera*, visto que é muito importante na aceleração da cicatrização de feridas e na regeneração do tecido, pois estimula a produção de colágeno na pele. Eles também são os responsáveis em ativar a barreira protetora da pele, possuem propriedades bactericidas, virucidas e fungicidas, também são fortes imunomoduladores de origem vegetal, além de inibirem a absorção de toxinas no organismo, (HÉS, et al, 2019). Os compostos fenólicos presentes na folha da *Aloe Vera* possuem grande significância na sua atuação farmacológica, os flavonoides presentes na babosa possuem atividade oxidante e tem capacidade de eliminar radicais livres d

organismo humano, além de ser potente no tratamento de queimaduras solares i
Além disso, a *Aloe vera* possui enzimas catalase, lipase, creatina fosfoquinase e superóxido dismutase é a mais importante planta, atuando contra o processo pela defesa contra a oxidação das células.

Na indústria farmacêutica é frequente a fabricação de produtos tópicos como a absorção do produto, essas formas fa

What do you like about this page?

0 / 400

mais utilizadas pela população, embora seja possível encontrar formas para administração por via oral também, (SANCHEZ, ET AL 2020). Existem muitas diferenças na composição da *A. vera* que ocorre devido ao período sazonal em que é plantada, localização geográfica, métodos de extração e técnicas de preparação da amostra. De acordo com a RDC 67/ 2007 o farmacêutico é o profissional responsável pela manipulação de produtos fitoterápicos, e este deve ter total conhecimento das características físico-químicas dos insumos farmacêuticos ativos vegetais (IFAV).

É importante enfatizar certos cuidados no tratamento de feridas.

Hekmatpou, et al (2019) afirmam que cobrir a ferida com pano ou gaze é por vezes uma prática na população em geral e é sabiamente desaconselhável. Os autores sugerem que a *Aloevera* pode ser usada como cobertura de ferida, uma vez que manteria a queimadura úmida, o que pode melhorar a cicatrização.

Chelu, et al (2023), destaca que a melhor forma de utilização da *Aloe vera* é através do gel que é extraído da folha da planta, esse gel pode ser usado como matriz para a produção do hidrogel em larga escala e que ainda, o uso do gel de *A.vera* se generalizou globalmente e tem ajudado muitas indústrias a se desenvolverem pelo mundo.

É comum o pensamento de que as plantas medicinais foram testadas e aprovadas, levando ao uso inadequado por parte da população mais carente que muitas vezes não tem condições financeiras de arcar com o custo de medicamentos convencionais. A consideração que o uso dessa alternativa pode atrasar o tratamento levando a uma piora dos sintomas (MARQUES, et al, 2019)

Um projeto que nasceu na Universidade Federal de Pernambuco, estendido por várias regiões do Brasil, tem o objetivo de prestar assistência social farmacêutica e orientar a população nas recomendações da Organização

What do you like about this page?

0 / 400

serviço de saúde que se dedica, entre outras atividades, ao cultivo, colheita, processamentos, manipulação e dispensação do produto final. (PRADO, et al, 2018)

Dessa forma, a orientação do farmacêutico é necessária para auxiliar no tratamento após o diagnóstico de feridas, pois este profissional possui a qualificação necessária para exercer as boas práticas de manipulação que asseguram o padrão de qualidade destes manipulados, desde a obtenção da matéria prima até sua dispensação, seguindo os critérios exigidos na RDC 67/2007. O acompanhamento farmacêutico é essencial para o paciente desde o início do tratamento, passando pela aplicação, orientação, formas de uso e duração do tratamento.

4 Conclusão

Perante o que foi exposto ao longo do trabalho, é importante destacar o valor da *Aloeverae* o quanto ela é significativa nos dias atuais, no entanto, mais pesquisas são necessárias no que diz respeito ao desenvolvimento de produto à base da *A. vera*, que sejam eficazes e que comprovem seu efeito terapêutico na cicatrização e na cosmetologia, uma vez que existem poucas formas farmacêuticas a base de *A.vera* e também não há um padrão de tratamento eficaz.

É importante também destacar que o conhecimento das propriedades físicas e químicas da planta é fundamental, bem como as condições de manipulação das plantas medicinais. A qualidade desses manipulados, bem como a escolha de recipientes adequados, interações com o insumo e farmacêutico e do produto, o tempo de estabilidade conforme o formulário de manipulação.

What do you like about this page?

0 / 400

O farmacêutico também se torna indispensável no ato da dispensação desses manipulados visto que é o responsável pela orientação quanto a possíveis interações com outros medicamentos ou produtos fitoterápicos de uso no cotidiano do paciente além de possíveis reações adversas que possam ocorrer durante o seu uso.

5 Referências

BRASIL. Ministério da Saúde. Anvisa. Resolução RDC n. 67, de 08 de outubro de 2007. Diário Oficial da União. Brasília, 2007.

BRASIL. Ministério da Saúde. Anvisa. Resolução RDC n. 14, de 31 de março de 2010. Diário Oficial da União. Brasília, 2010.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Política nacional de práticas integrativas e complementares no SUS: atitude de ampliação de acesso / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. – 2. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2015.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Formulário de Fitoterápicos. Farmacopeia Brasileira. – 2. ed. – Brasília: Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, 2021.

CHELU, Mariana. et al. Aloe vera-Base Properties and Therapeutic Effects, **G**

HEŚ, M. et al. Aloe vera (L.) Webb.: Nat Review. **Plant Foods for Human Nut** 2019.

HEKMATPOU, Davood. et al. The Effect Prevention and Healing of Skin Wound **journal of medical sciences**, v. 44, n.

What do you like about this page?

0 / 400

LEVIN, Nicole. J. et al. A Systematic Review and Meta-Analysis Comparing Burn Healing Outcomes Between Silver Sulfadiazine and Aloe vera.

Cureus, 28 out. 2022.

LIU, C. et al. Extraction, Purification, Structural Characteristics, Biological Activities and Pharmacological Applications of Acemannan, a Polysaccharide from Aloe vera: A Review. **Molecules**, v. 24, n. 8, p. 1554, 19 abr. 2019.

MARQUES, P. A. et al. Prescrição farmacêutica de medicamentos fitoterápicos. **Brazilian Journal of Natural Sciences**, v. 2, n. 1, p. 15, 15 fev. 2019.

PRADO, M. A. S. DOS A.; MATSUOK, J. T.; GIOTTO, A. C. Importância das Farmácias Vivas no âmbito da produção dos medicamentos fitoterápicos. **Revista de Iniciação Científica e Extensão**, v. 1, n. 1, p. 32–37, 25 jun. 2018.

SHEŚ, Marzanna et al, Aloe vera (L.) Webb.: Natural Sources of Antioxidants – A Review, **Plant Foods for Human Nutrition**, v. 74, n. 3, p. 255–265, 2019.

SÁNCHEZ, Marta; GONZÁLEZ-BURGOS, Elena; IGLESIAS, Irene; et al. Pharmacological Update Properties of *Aloe Vera* and its Major Active Constituents. **Molecules**, v. 25, n. 6 p. 1324, 2020.

TEPLICKI, E. et al. The Effects of Aloe vera on Cell Proliferation, Migration, and Viability. **Research and Practice**, v. 30, n. 9, p. 2019.

What do you like about this page?

¹Discentes do Curso de

*Campus*Parque das Laranjeiras, AV. F

– AM, 6905

²Professor Mestre do Curso Superior de

*Campus*Parque das Laranjeiras, AV. F

0 / 400

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.**

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

▼
What do you like about this page?

0 / 400

expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil

What do you like about this page?

0 / 400